

РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ БУДУЩЕГО ПСИХОЛОГА

Профессиональная успешность выпускников психологического факультета складывается из нескольких составляющих, в ряду которых значимую роль играет личность самого молодого специалиста, его психологическая зрелость. Важность указанного критерия обусловлена спецификой труда психолога образовательного учреждения, который предполагает ежедневную контактную работу с воспитанниками, их родителями, коллегами и администрацией образовательной организации, сопровождающуюся интеллектуальными, эмоциональными, психологическими нагрузками. Для успешного выполнения этой деятельности специалисту необходимо обладать навыками социальной коммуникации и медиации, навыками совладания со стрессом и длительной психоэмоциональной нагрузкой, умением отслеживать изменения собственных психологических состояний.

На специфические требования, предъявляемые к выпускникам психологического факультета, указывает, в частности, В.Э. Пахальян: «В подготовке... психологов впервые в официальном документе выделен параметр «личностные качества» (компетенция – способность применять знания, умения и личностные качества для успешной деятельности в определенной области). Но по-прежнему остается открытым вопрос о «личностной готовности» человека к освоению данной профессии» [3, с. 111].

Под личностной готовностью в данном ключе понимается психологическая проработанность у психолога собственных проблем в тех сферах, которые он предполагает корректировать у клиента (А.А. Осипова, 2002).

Обобщая многочисленные исследования профессионально важных личностных черт психотерапевтов и психологов (А. Косевска, 1990; С. Кратохвил, 1973; М. Либерман, 1966; К. Роджерс, 1954; Славсон, 1962; Ялом, 1973 и др.), можно выделить следующие личностные черты, желательные для практического психолога:

- концентрация на клиенте, желание и способность ему помочь;
- открытость к отличным от собственных взглядам и суждениям, гибкость и терпимость;
- эмпатичность, восприимчивость, способность создавать атмосферу эмоционального комфорта;
- аутентичность поведения, т.е. способность предъявлять группе подлинные эмоции и переживания;

- энтузиазм и оптимизм, вера в способности участников группы к изменению и развитию;
- уравновешенность, терпимость к фрустрации и неопределенности, высокий уровень саморегуляции;
- уверенность в себе, позитивное самоотношение, адекватная самооценка, осознание собственных конфликтных областей, потребностей, мотивов;
- богатое воображение, интуиция;
- высокий уровень интеллекта.

Ученые и специалисты-практики подчеркивают, что вследствие своевременно нерешенных личностных проблем снижается мотивация и заинтересованность в результатах труда, могут возникать трудности в социальной сфере, конфликтность, эмоциональная нестабильность, ухудшение самочувствия, негативизм – т. е., прямые противопоказания к реализации профессиональных функций специалиста помогающих профессий.

И.А. Кучерявенко указывает на следующие противопоказания для работы в качестве психолога:

1. Ненависть к людям, стремление «мстить» им непонятно за что..., к сожалению. Есть такие озлобленные люди, которые сами нуждаются в психологической помощи, и которых самих к людям лучше не подпускать. Тем более неприемлемо, когда такие «человеконенавистники» умудряются получать дипломы о высшем психологическом образовании и занимаются психологической практикой.

2. Откровенное психическое нездоровье. Понятно, что психически нездоровый «психолог» может оказаться опасным для своих клиентов, особенно, когда он работает с детьми и подростками. Заметим, что сами школьники, отвечая на вопрос, «с каким психологом, с какими отрицательными качествами Вы не хотели бы иметь дело?», в большинстве случаев выделили такие характеристики, как «неумение общаться» и «психические заболевания».

3. Неумение общаться, неспособность выстраивать с людьми отношения на взаимоуважительной основе. Применительно к будущей работе психолога, – это не просто бестактность или невоспитанность, это препятствие для построения подлинно диалогического взаимодействия с клиентом (или с коллегами), это основа будущей манипуляции сознанием клиента, что для психолога должно рассматриваться как «профессиональный грех».

4. Применительно к будущему студенту-психологу можно выделить и такие нежелательные качества, как «лень», безынициативность, а также пассивную установку на то, что преподаватели «должны» постоянно интриговать и развлекать студентов на своих занятиях. При этом студентам остается лишь оценивать, какой преподаватель сумел их больше «увлечь», кто «большая или меньшая очаровашка» и с каким преподавателем им «вообще интереснее» [2, с. 16].

С целью мониторинга психического состояния студентов факультета психологии ТГПУ им. Л.Н. Толстого, в 2016 году (и позже повторялись) нами было проведено тестирование 20

студентов при помощи Клинического опросника для выявления и оценки невротических состояний (К.К. Яхин, Д.М. Менделевич). Исследование показало, что 5 студентов выборки имеют положительную или в целом положительную картину психического состояния. У 5 студентов обнаружены высокие показатели неблагополучия по 3-м и более шкалам опросника. У 7-ми студентов отмечается выраженное состояние тревожности, у 5-ти – депрессивное состояние и астения, у 3-х – истерический тип реагирования и вегетативные нарушения; результаты 8-ми студентов показали наличие обсессивно-фобических нарушений. При этом, такая черта личности как нейротизм – является прямым противопоказанием к реализации профессиональных функций психолога [4, с. 143].

Вывод: определенная часть студентов по показателям психологического благополучия являются профнепригодными к работе в сфере помогающих профессий.

Другой аспект, который мы рассмотрели в связи с профпригодностью – наличие негативных тенденций в восприятии образа собственного тела. Учитывая актуализацию телесной проблематики, рост среди детей и подростков таких нарушений, как дисморфофобия, нарушения пищевого поведения, неудовлетворенность образом тела, самоповреждающее поведение и пр. – стабильность специалиста-практика в этом вопросе, проработанность собственной «телесной проблематики» является основой оказания эффективной поддержки клиенту. Если самому специалисту ситуация видится как безвыходная – эффект помощи будет сомнительный.

Мы провели мониторинг среди студентов факультета. В диагностическом эксперименте в 2017 году приняли участие 52 студента (48 девушек и 4 юношей в возрасте 17-20 лет). Результаты показали, что средняя и высокая степень неудовлетворенности телом выявлена у 21 респондента, что составляет значительную часть выборки. Обнаружили, что неудовлетворенность телом имеет невротическую природу: психологически неблагополучные студенты имеют более низкие показатели удовлетворенности собственным телом [5, с. 57].

Вывод: при обращении подростка с проблемой, связанной с восприятием собственного тела, оказать компетентную помощь специалист, имеющий подобные же трудности, вряд ли сможет.

В ходе учебных занятий мы формируем у студентов понимание необходимости работы с собственной личностью (установками, ценностями, поведенческими паттернами). В рамках учебных дисциплин, тренингов и практикумов мы формируем не только компетенции, необходимые для успешного выполнения профессиональных функций, но и стремимся достичь личностных изменений.

В качестве критериев сформированности личностного компонента профессиональной компетентности мы выделили:

- сформированность системы ценностных ориентаций, основанных на гуманистических ценностях, просоциальность;
- осознанная мотивация;
- критическое мышление, контрсуггестия;

- высокий уровень культурного и нравственного развития;
- личностная зрелость;
- психологическая гибкость;
- социально-психологическая адаптированность;
- развитая рефлексия;
- жизнестойкость.

Например, в рамках тренинга профессионального общения формируется рефлексия, навыки применения самоанализа.

Обращаем внимание студентов, что в обывательском восприятии самоанализ чаще всего подменяется деятельностью, которая называется самокопанием, а, в худшем случае, самоуничижением и самоедством. Склонность анализировать себя, думать над причинами своих поступков, над мотивами окружающих, самокритика – не является психологической работой, по сути, – это и есть самокопание. Такая деятельность не помогает развитию.

Отличия самокопания от самоанализа:

- самокопание не объективно, поскольку человеку не свойственно смотреть на ситуацию не со своей точки зрения. Самоанализ же предполагает умение выходить за пределы своего видения ситуации, допускает наличие множества точек зрения;
- самокопание неэффективно, поскольку параллельно с попыткой добраться до сути проблемы включаются психологические защиты, которые человек самостоятельно отследить не может;
- самокопание не повышает адаптивные возможности человека, поскольку не вырабатываются новые навыки. Результатом самоанализа должны быть четко сформулированные задачи по изменению собственного поведения или образа мыслей;
- самокопание не формирует гибких и адаптивных убеждений, поскольку собственные убеждения часто воспринимаются как нормальные или единственно возможные;
- самокопание не формирует разнообразное восприятие, поскольку мысли движутся по «накатанной». Гибкое восприятие можно развивать (предложено упражнение);
- самокопание не предполагает изменений в поведении, оно характеризуется возвратом к мыслям (умственной жвачке).

Помимо навыков самоанализа в рамках тренинга формируется общая картина психологической зрелости в соответствии с перечнем черт, предложенных А.А. Александровым [1, с. 249]. Студенты оценивают наличие у себя следующих черт и вырабатывают собственную программу формирования и развития недостающих:

- принятие ответственности за нарушение своего душевного равновесия;
- высокая фрустрационная толерантность;
- отсутствие утопизма;
- перспективный гедонизм;
- умение идти на рассчитанный риск;
- принятие животного начала в человеке;
- безусловное самопринятие;

- рациональность и объективность;
- умение выдерживать баланс между личным интересом и интересами других;
- владение навыками самоуправления;
- толерантность;
- гибкость;
- способность принимать неуверенность;
- обязательность;
- творческий потенциал и оригинальность.

Навыки формирования гибких, адаптивных установок, гибкости мышления и восприятия включены в программу курса Тренинг креативности. Целесообразность прохождения курса подтверждается результатами тестов: студенты демонстрируют низкие результаты по тесту креативности Торренса. Как правило, лишь незначительный процент (1–3%) студентов группы демонстрируют показатели нормы (около 40 баллов), подавляющее большинство – показывают результаты ниже нормы. Эти показатели могут свидетельствовать о склонности к алгоритмизации мышления, формировании ригидных, типичных, стереотипных установок, что снижает творческий потенциал профессиональной деятельности. Содержание практических заданий ориентировано на развитие беглости, гибкости, оригинальности, продуктивности мышления. Исследуются условия повышения собственной эффективности: выявляются временные, ситуационные параметры трудоспособности, источники и «триггеры» вдохновения [6, с. 128].

Развитие критического мышления, осознанной мотивации, навыков противостояния внушению, включены в программу курса по выбору «Превентивные технологии защиты детей от вредной информации». В рамках курса формируется понимание влияния информационной среды на установки, ценности, самоотношение современного человека, вырабатываются навыки контрсуггестии, осознанной мотивации, потребительского поведения. Формируется представления о стресс-индуцированных состояниях, обусловленных негативным воздействием информационной среды, вырабатываются навыки совладающего поведения.

Например, в рамках темы, посвященной снижению рисков взаимодействия с информационной средой обсуждается телесная проблематика. Речь идет о влиянии информационной среды на формирование стереотипов у детей. Актуальность «телесной» проблематики значительно возросла в начале XXI века. Частично это обусловлено развитием медицинских технологий, достижениями косметологии и пластической хирургии, определено расширением возможностей СМИ в тиражировании и распространении модных тенденций. Регистрируется стремительное увеличение числа девушек и женщин, стремящихся к похудению, страдающих нарушениями пищевого поведения, прибегающих к услугам хирургов. Большую роль в формировании этих тенденций играет информационная среда, активно использующая инструменты редактирования изображений, благодаря которым создаются недостижимые для большинства женщин «идеалы красоты». Информационная среда, реклама, образы мужского в искусстве, создают нереальный и

практически недостижимый образ мужского мира. В нем нет мелочей и везде нужно достигать высот, чтобы соответствовать лозунгу «для настоящих мужчин». Многие из стандартов недостижимы для большинства мужчин, не говоря уже юношах и подростках. Создается ничем не устранимый диссонанс между ожиданиями и реальностью, создающий основу для формирования личностных, психологических, социальных трудностей у подрастающего поколения.

Задание: Вспомните, возникали ли у вас неприятные ощущения при просмотре рекламных роликов, фото из гляцевых журналов? Чем объясняются эти ощущения?

Подумайте над вопросами:

- Оказывают ли влияние стереотипы на ваше отношение к себе и поведение?
- Что образует смысл вашей жизни, какие вещи являются наиболее важными?
- Сколько времени вашей жизни занимает внешняя ее сторона (самопрезентация в сети, потребление)? [7, с. 37].

Таким образом, несмотря на сложность и многоаспектность решаемой задачи – развитие личности будущего психолога, эта задача может быть поставлена и решена в рамках освоения учебной программы.

Литература

1. Александров А.А. Интегративная психотерапия. СПб.: Питер, 2009. 352 с.
2. Кучерявенко И.А. Психологические условия успешности деятельности практического психолога системы образования: Автореф. дис. ... канд. психол. наук. Белгород, 2003.
3. Пахальян В.Э. Проблемы профессионального образования в сфере «помогающих профессий» в контексте идей Л.С. Выготского и К. Роджерса // Культурно-историческая психология. 2011. Т. 7. № 2. С. 106-113.
4. Филиппова С.А. Психическое состояние студентов педагогического вуза как междисциплинарная проблема // Методологические проблемы междисциплинарных исследований в сфере наук об образовании: Сборник материалов Всероссийской сетевой научно-практической конференции с международным участием, посвященной 90-летию академика РАО В. В. Краевского Тула: Изд-во Тул. гос. пед. ун-та им. Л.Н. Толстого, 2016. С. 141-144.
5. Филиппова С.А., Шелиспанская Э.В. Связь психологического благополучия и удовлетворенности телом в студенческом возрасте // Спортивный психолог. № 1 (44). 2017. С. 56-58.
6. Филиппова С.А. Развитие креативности мышления студентов // Психолого-педагогическое сопровождение одаренного ребенка: проблемы, направления, подходы, условия. Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. Тула, 2020. С. 126-128.
7. Филиппова С.А., Пазухина С.В. Превентивные технологии защиты детей от вредной информации. Тула: Изд-во Тул. гос. пед. ун-та им. Л.Н. Толстого, 2017. 570 с.